

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3555181>

Бабяк Наталія Василівна,

кандидат юридичних наук, викладач,
Львівський університет бізнесу та права (Україна)

<https://orcid.org/0000-0001-8724-5198>

Коновалова Надія Тарасівна,

викладач,
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0001-8575-794X>

Теоретичні засади та практичні аспекти формування нормативно-правових умов забезпечення діяльності адміністративних судів в Україні

JEL Classification: K 19, D 63

SECTION “LAW”: Юридичні науки

Анотація. Метою статті є дослідження особливостей (теоретичних засад та практичних аспектів формування) нормативно-правових умов забезпечення діяльності адміністративних судів в Україні.

На сучасному етапі розвитку України велике значення приділяється нормативно-правовому забезпеченню діяльності адміністративних судів. Від рівня нормативно-правового регулювання цих судів залежить як ступінь захищеності людини і громадянина, так, значною мірою, і перспективи розвитку правової держави. З'ясовано, що вплив нормативно-правового забезпечення діяльності адміністративних судів залишається ще недостатньо дослідженим. З'ясування ролі й значення засад нормативно-правового забезпечення функціонування адміністративних судів потребує більш системного і поглибленого аналізу.

За результатами дослідження встановлено, що сьогодні відсутня єдина практика застосування ст. 18 Кодексу адміністративного судівництва України, що може спричинити істотне порушення прав і законних інтересів учасників судового процесу. Це вимагає формування єдиної правової позиції щодо підсудності адміністративних справ. З'ясовано, що нестійкість адміністративного процесуального законодавства та плутанина у визначенні предметної підсудності адміністративних справ є визначальними причинами, які знижують ефективність адміністративного судочинства. Виявлено, що змістом правових засад діяльності адміністративного суду є його правовий статус, який, на нашу думку, повинен бути закріплений спеціальним законом України.

Обґрунтовано, що подальша систематизація, упорядкування, усунення колізій та неповноти правового закріплення елементів статусу адміністративного суду сприятимуть підвищенню ефективності діяльності

цього суду з виконання функції захисту прав, свобод учасників публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади і місцевого самоврядування.

Ключові слова: адміністративні суди; нормативно-правові умови забезпечення діяльності адміністративних судів; адміністративне судочинство.

Annotation. The purpose of the article is to study the peculiarities (theoretical foundations and practical aspects of formation) of normative and legal conditions for the activity of administrative courts in Ukraine.

At the current stage of Ukraine's development, much attention is being paid to the legal regulation of the activity of administrative courts. The level of legal regulation of these courts depends on the degree of protection of the rights of the citizen, and, to a large extent, the prospects for the development of a law-governed state. It was clarified that the influence of normative and legal provision of activity of administrative courts remains insufficiently investigated. The clarification of the role and importance of the normative and legal framework for the functioning of administrative courts requires more systematic and in-depth analysis.

According to the results of the study, it is established that today there is no single practice of using art. 18 of the Code of Administrative Judiciary of Ukraine, which may lead to a significant violation of the rights and legitimate interests of participants in the trial. This requires the formation of a single legal position regarding the jurisdiction of administrative cases. It was clarified that the instability of administrative procedural legislation and confusion in determining the substantive jurisdiction of administrative cases are the determining factors that reduce the efficiency of administrative legal proceedings. It is revealed that the content of the legal basis of the activity of an administrative court is its legal status, which, in our opinion, should be enshrined in a special law of Ukraine.

It was substantiated that further systematization, streamlining, elimination of conflicts and incompleteness of legal consolidation of elements of the status of administrative court will enhance the efficiency of this court's activity in fulfilling the function of protecting the rights and freedoms of participants in public-legal relations from violations by state authorities and local self-government.

Keywords: administrative courts; regulatory and legal conditions for the operation of administrative courts; administrative justice.

Вступ

На сучасному етапі розвитку України велике значення приділяється нормативно-правовому забезпеченню діяльності адміністративних судів. Від рівня нормативно-правового регулювання цих судів залежить як ступінь захищеності людини і громадянина, так, значною мірою, і перспективи розвитку правової держави.

З'ясовано, що вплив нормативно-правового забезпечення діяльності адміністративних судів залишається ще недостатньо дослідженим. Окремі аспекти даної проблеми висвітлені у працях В. Авер'янова, О. Бандурки, В.

Бевзенка, Ю. Битяка, В. Бринцева, О. Бурака, І. Голосніченка, С. Горьової, Е. Демського, О. Негодченка, В. Колпакова, В. Комзюка, Р. Куйбіди, М. Левицької, Р. Мельника, Н. Нижник, Ю. Педька, С. Петкова, Г. Пономаренко, Е. Шевченка, В. Шишкіна, І. Шруб та ін. Проте наукові праці цих дослідників стосувалися переважно питань нормативно-правового регулювання всієї судової системи. З'ясування ролі й значення засад нормативно-правового забезпечення функціонування адміністративних судів потребує більш системного і поглибленого аналізу.

Тому *метою статті* є дослідження особливостей (теоретичних засад та практичних аспектів формування) нормативно-правових умов забезпечення діяльності адміністративних судів в Україні.

Результати дослідження

Адміністративні суди є основною ланкою в системі судової влади України щодо захисту прав та інтересів громадян у правових відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування. Тому розгляд ролі нормативно-правових засад діяльності цих органів у даній сфері є надзвичайно важливим [1].

Загальний стан нормативно-правового забезпечення діяльності адміністративних судів у найбільш загальному вигляді можна охарактеризувати як сукупність правових норм, що регулюють умови їх функціонування і є спеціальним засобом здійснення ними захисту прав та інтересів громадян у правових відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування [2].

Слід зазначити, що формування державою нормативно-правових засад регулювання діяльності адміністративних судів, як важливої умови забезпечення прав та інтересів громадян, є складним і багатовимірним процесом, який потребує насамперед вироблення та прийняття відповідних нормативно-правових актів, нормами яких має бути визначено завдання, основні напрями діяльності цих судових органів, закріплено коло суб'єктів, уповноважених вживати заходи щодо реалізації належного їх функціонування.

Сучасне політичне, економічне й соціальне становище українського суспільства визначило потребу приведення правових засад функціонування адміністративних судів відповідно до нових умов їх діяльності та розвитку. Державне регулювання діяльності цих судів здійснюється шляхом правового визначення конституційних та інших законодавчих засад, основних напрямів і завдань їх діяльності на певний період.

Окремі норми з питань забезпечення діяльності адміністративних судів у питаннях організації захисту прав та інтересів громадян у правових відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування містяться в нормативно-правових актах різних галузей права. Останнє є явищем об'єктивним і пов'язане з тим, що ці питання стосуються фактично різних сфер суспільних відносин і, відповідно, можуть існувати в кожній з існуючих галузей права [3].

Під нормативно-правовим регулюванням діяльності адміністративних

судів розуміється здійснення визначеної нормативно-правовими актами такої діяльності, за допомогою якої реалізується їх компетенція в питаннях забезпечення прав та інтересів громадян. Загальний стан нормативно-правового забезпечення діяльності адміністративних судів у найбільш загальному вигляді можна охарактеризувати як сукупність правових норм, що сприяють формуванню необхідних і достатніх умов для їх стабільного й ефективного функціонування.

Слід зазначити, що будь-який нормативно-правовий акт має межі своєї дії (існування): у часі, тобто обмежений періодом дії, коли нормативно-правовий акт має юридичну чинність, а саме вступом нормативно-правового акта в юридичну силу і моментом втрати цієї сили; й у просторі, на який поширюється дія нормативно-правового акта.

Якісне та ефективне виконання адміністративними судами завдань щодо забезпечення захисту прав та інтересів громадян у правових відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування залежить від добре розвиненої нормативної бази, тобто від наявності чіткого правового регулювання цієї діяльності за допомогою законів та інших нормативно-правових актів.

Особливе місце в системі нормативно-правових актів, які регулюють діяльність адміністративних судів, займають Закони [4]. До них слід віднести закони, які, по-перше, визначають статус цих судів, їх компетенцію та повноваження щодо забезпечення прав і свобод людини у сфері відносин з органами державної влади і місцевого самоврядування; по-друге, ті, що визначають організаційну структуру системи адміністративних судів; по-третє, ті, які містять кодифіковані засади діяльності судів; по-четверте, закони, що регулюють кадрове забезпечення адміністративних судів; по-п'яте, ті, що регулюють фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності адміністративних судів [5].

Найважливішу роль у системі вітчизняного законодавства щодо забезпечення діяльності судових органів, включно і адміністративних, відіграє основний закон – Конституція України [6]. Її перший, третій і тринадцятий розділи містять норми, які складають конституційно-правовий інститут основ конституційного ладу України. Саме ці норми є найвищою правовою основою діяльності всієї судової системи країни, і, зокрема, адмінсудів. Конституцією було запроваджено основи адміністративної юстиції в Україні, визначено її місце в системі судової влади та загальні принципи її здійснення [6].

У процесі державного регулювання діяльності адміністративних судів задіяна не лише Конституція, але й інші закони України. Вони є основою нормативно-правового забезпечення діяльності цих судів, закріплюють загальні засади їх формування, виконання та проведення судочинства. Так, сутність забезпечення функціонування адміністративних судів характеризує Закон України “Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 р. [7], який визначив, що судова влада в Україні діє відповідно до конституційних засад поділу влади і здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними законом.

Важливе місце в системі законодавства у сфері забезпечення діяльності

адміністративних судів займає спеціальне законодавство, яке в сукупності закріплює цілі, завдання й заходи їх функціонування, а також особливості здійснення ними судочинства.

Суттєвим фактором державного нормативно-правового регулювання діяльності адміністративних судів є рівень нормативних засад. Перший його рівень являє собою упорядковану сукупність нормативно-правових актів, у яких закріплюються основи реалізації функцій цих судів у зазначеній сфері. Інакше кажучи, на цьому рівні відбувається процес втілення нормативних засад у фактичній діяльності цих судів. Цей узагальнюючий рівень нормативних засад чітко прослідковується в законах України “Про органи суддівського самоврядування” від 02 лютого 1994 р., “Про судоустрій і статус суддів” від 07 липня 2010 р.; указах Президента “Про кількісний склад суддів адміністративних судів” від 16 травня 2007 р., “Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів” від 16 листопада 2004 р., “Про вдосконалення мережі адміністративних судів України” від 16 жовтня 2008 р.; постановах Кабінету Міністрів України “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” від 9 березня 2006 р., “Про заходи щодо реалізації Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” від 31 травня 2006 р.; постановах Верховного Суду України “Про єдиний державний реєстр судових рішень України” від 23 вересня 2008 р., “Про стан здійснення судочинства адміністративними судами” від 3 квітня 2009 р. ; ухвалах Вищого адміністративного суду України “Про стан здійснення правосуддя адміністративними судами у 2012 році”, “Про стан здійснення правосуддя адміністративними судами у 2015 році”; наказах Державної судової адміністрації України “Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення старшими судовими розпорядниками та судовими розпорядниками проведення судового засідання, їх взаємодії з правоохоронними органами” від 18 жовтня 2004 р., “Про внесення змін до Порядку проведення щорічної оцінки виконання керівниками апаратів місцевих та апеляційних судів та їх заступниками покладених на них обов’язків і завдань” від 31 січня 2015 р., тощо.

Оскільки основним завданням адміністративних судів є забезпечення захисту прав та інтересів громадян у правових відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, тому на першому рівні нормативних засад визначаються структура і статус цих судів. До цього рівня слід віднести стандарти, директиви, положення та інші визначені законодавством види документів [8].

Наступним рівнем нормативно-правового забезпечення діяльності адміністративних судів щодо захисту прав і свобод людини у сфері відносин з органами державної влади і місцевого самоврядування є програмний рівень. Програмний рівень нормативно-правового регулювання діяльності судів простежується в такому документі, як “Державна програма організаційного забезпечення діяльності судів на 2003-2005 роки” [9]. Саме на цьому рівні відбувається практична реалізація обґрунтованих нормативно-правових засад

діяльності адміністративних судів у згаданій сфері. Йдеться передусім про те, що такі програмні документи мають будуватись на основах цілеспрямованої, зрозумілої й прийнятної для громадян, розрахованої на перспективу адміністративну юрисдикцію.

Тут слід також зазначити, що закони, як і інші нормативно-правові акти, приймаються на основі Конституції України й повинні відповідати їй. Підкреслюючи значення закону в системі державного нормативно-правового забезпечення діяльності адміністративних судів, необхідно мати на увазі, що термін “закон” у цьому випадку вживається як узагальнююче поняття. Під ним розуміють усі нормативні акти, які мають силу закону, або, інакше кажучи, законодавчі акти [10]. До них належать, крім власне законів, кодекси, статuti, положення та інші акти, які ухвалюються Верховною Радою України. Зокрема це стосується і такого важливого акту, спрямованого на відшкодування порушених прав і свобод громадян [11].

Окрему ланку в системі державного нормативно-правового регулювання діяльності адміністративних судів щодо забезпечення захисту прав і свобод людини у сфері відносин з органами державної влади і місцевого самоврядування складають підзаконні нормативно-правові акти.

Вони призначені конкретизувати норми законів, тобто організаційно забезпечувати їх дію. Підзаконні нормативно-правові акти регулюють найбільш важливі сторони діяльності адміністративних судів (визначення їх правового статусу, форм та методів діяльності тощо), а тому суворе їх дотримання становить основу забезпечення законності у вищезазначеній сфері. До підзаконних актів у цій сфері діяльності адміністративних судів необхідно насамперед віднести нормативно-правові акти, прийняті центральними органами виконавчої влади для регулювання питань в окремих випадках реалізації судочинства [12]:

- загальні правила захисту прав і свобод людини встановлені для всіх судів. В таких указах Президента України головна увага приділяється всій наявній системі законодавства, реалізації норм права, відповідності підзаконних актів, які іноді підміняли закон і не носили змістовний характер у питаннях реалізації визначеної юрисдикції, тощо.

До загальних ознак підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють питання державного управління діяльністю адміністративних судів, варто віднести те, що вони видаються відповідно до закону, на підставі закону, для конкретизації законодавчих положень та їх трактування. Підзаконність цих нормативно-правових актів не означає їх меншої юридичної обов'язковості. Вони мають необхідну юридичну чинність і посідають важливе місце в усій системі нормативного регулювання діяльності адміністративних судів, оскільки забезпечують виконання законів шляхом конкретизованого нормативно-правового регулювання.

Окремо необхідно виділити групу правових актів, серед яких особливе місце належить відомчим нормативно-правовим актам. Цей вид нормативно-правових актів визначено як виданий з дотриманням встановленої законодавством процедури. Зокрема, це рішення Ради суддів адміністративних

судів, наприклад, рішення “Про затвердження рекомендацій щодо комунікаційної діяльності адміністративних судів” від 11 грудня 2014 р., а також накази Державної судової адміністрації “Про утворення науково-консультативної ради з питань інформаційно-технічного забезпечення” від 4 січня 2013 р., “Про затвердження Інструкції з діловодства в адміністративних судах України” від 17 грудня 2013 р.

Слід зазначити, що специфіка регулятивної дії цих нормативно-правових актів у сучасних умовах обумовлена передусім реальними функціями адміністративних судів щодо забезпечення захисту прав і свобод людини у сфері відносин з органами державної влади і місцевого самоврядування і передбачає зміну не лише методів регулювання, а й зміну самих принципів та пріоритетів у здійснюваній діяльності. Крім цього, потреба у виданні підзаконних актів у системі судової влади України визначається на підставі вивчення реального стану нормативного регулювання, врахування виконання попередніх відомчих актів та нових обставин з відповідного питання, ступеня їх ефективності в досягненні мети [13].

До складу правових основ забезпечення діяльності адміністративних судів слід віднести також міжнародно-правові документи. Серед міжнародних нормативно-правових актів, укладених у рамках ООН, які мають безпосереднє відношення до діяльності адміністративних судів, слід назвати “Загальну декларацію прав людини” від 10 грудня 1948 р., “Конвенцію про захист прав і основних свобод людини” 1950 р., “Міжнародний пакт про громадянські і політичні права” 1966 р., “Основні принципи незалежності судових органів”, схвалені резолюціями Генеральної Асамблеї ООН 29 листопада та 13 грудня 1985 р., “Бангалорські принципи поведінки суддів” від 19 травня 2006 р., схвалені Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН 27 липня 2006 р. [14; 15].

Слід зазначити, що дані документи є вкрай необхідними для того, щоб діяльність судових органів України відповідала міжнародним вимогам у процесі реалізації ними прав і свобод громадян. Ратифікація вищезазначених міжнародних нормативно-правових актів означала, що держава бере на себе зобов’язання щодо їх реалізації.

Важливе значення для діяльності адміністративних судів щодо забезпечення захисту прав і свобод людини у сфері відносин з органами державної влади і місцевого самоврядування мають нормативно-правові акти, укладені в рамках Ради Європи і ЄС [16; 17]. Їх регламентом передбачено, що у всіх своїх елементах вони є обов’язковими для всіх суб’єктів права і є актами прямої дії. Зокрема, в Рекомендації N R (94) 12 Комітету Міністрів Ради Європи “Незалежність, дієвість та роль суддів” міститься положення про те, що виконавча і законодавча влади повинні гарантувати незалежність суддів та утримуватися від кроків, які б могли поставити її під загрозу. Ці нормативно-правові акти вказують на цілі й результати, які повинні бути досягнуті при їх застосуванні. Однак національним владам надається право самим визначати, в якій формі або за допомогою яких процедур і механізмів цілі можуть бути досягнуті.

Важливим напрямком нормативно-правового регулювання діяльності адміністративних судів є функціональне законодавство, яке регулює окремі види їх діяльності (функції) щодо захисту прав і свобод людини у сфері відносин з органами державної влади і місцевого самоврядування. Ця функція судів знайшла своє закріплення в українському законодавстві наступним чином. По-перше, у відповідності до ст. 55 Конституції України, саме на них покладене завдання захисту прав і свобод людини. По-друге, згідно із ст. 124 Конституції, “юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі”, тобто будь-яка суперечка з приводу порушення прав, свобод і заборонених законом інтересів громадян може розглядатися судом.

Слід зазначити, що масив функціонального законодавства має власні специфічні ознаки, які дозволяють його виділити як окремий вид законодавства. Основу функціонального законодавства адміністративних судів складає така сукупність норм, яка породжує відповідні правові наслідки й знаходить свій вираз у вирішенні завдань цих судів, передбачених системоутворюючим і спеціальним законодавством [18].

Зокрема, юрисдикція адміністративних судів може поширюватися на правовідносини, що виникають у зв'язку із здійсненням суб'єктом владних повноважень владних управлінських функцій, а також у зв'язку з публічним формуванням суб'єкта владних повноважень шляхом виборів або референдуму.

Норми функціонального законодавства відрізняються від норм системоутворюючого та спеціального законодавства за своїм змістом, що проявляється у своєрідності приписів, які містяться у функціональних нормах, що визначають особливості структурної побудови адміністративних судів. Функції норм функціонального законодавства цих судів у своїй сутності є своєрідною “надбудовою” над нормами системоутворюючого та спеціального законодавства.

Слід зазначити, що основні функції, які виконують адміністративні суди України в межах своєї компетенції і повноважень, були визначені ще в законі “Про статус суддів” від 15 грудня 1992 р., який уперше визначив, що судді визнаються носіями судової влади в Україні і здійснюють правосуддя незалежно від законодавчої та виконавчої влади.

Він обґрунтував гарантії незалежності й недоторканності суддів, умови для зайняття посади судді та підстави для припинення його повноважень. Основні функції адміністративних судів у подальшому були обґрунтовані у законі “Про судоустрій і статус суддів” від 7 липня 2010 р. Ці положення знайшли своє відображення у Розділі XI цього закону, яким було врегульовано питання щодо організації діяльності судової влади, відправлення правосуддя, визначення системи судів загальної юрисдикції, визначено основні вимоги до формування корпусу професійних суддів, систему та порядок здійснення суддівського самоврядування, систему забезпечення функціонування судової влади. Згідно з ч. 2 ст. 141 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, судові органи, інші органи державної влади беруть участь в організаційному забезпеченні діяльності судів у випадках і порядку, передбаченому цим та іншими законами.

Усі приписи процедурних норм мають організаційний характер, тобто визначають найбільш доцільний порядок здійснення правотворчої, правозастосовної діяльності. Ефективне використання різноманітних приписів функціонального законодавства сприяє більш якій організації роботи адміністративних судів, їх підрозділів та посадових осіб у справі забезпечення прав і свобод людини у сфері відносин з органами державної влади і місцевого самоврядування. З цією метою були введені в дію відомчі документи з цих питань. Так, наприклад, нормотворчу діяльність адміністративних судів щодо видання приписів регламентує інструкція з діловодства від 17 грудня 2013 р.

Таким чином, значення норм функціонального законодавства для адміністративних судів у сфері забезпечення прав і свобод людини у сфері відносин з органами державної влади і місцевого самоврядування полягає в упорядкуванні та вдосконаленні діяльності цих судів як однієї із найважливіших умов підвищення їх ефективності.

Стосовно подальшого розвитку нормативно-правових засад, то, на нашу думку, він можливий лише за умови внесення певних змін до законодавчих актів, які дадуть змогу оновити в повному обсязі адміністративне процесуальне законодавство, започаткувати здійснення правосуддя нової системи адміністративних судів. Також важливо ретельно відстежувати практику застосування нового законодавства, щоб своєчасно виявляти недоречності й прогалини у ньому та вносити відповідні корективи.

Таким чином, проблема удосконалення нормативно-правових актів у сфері діяльності адміністративних судів сьогодні й далі залишається актуальною. Вона об'єктивно з'являється у зв'язку із необхідністю впорядкування зростаючої маси нормативно-правових актів, які врегульовують нові відносини, що виникають внаслідок суспільного розвитку.

На жаль, національне адміністративне законодавство функціонує сьогодні скоріше як "масив", ніж як система нормативно-правових актів. Тому побудова єдиної, цілісної, внутрішньо і зовнішньо узгодженої системи адміністративного законодавства залишається одним із важливих завдань юридичної науки в сучасний період [19].

Аналіз багатьох законодавчих змін, які були внесені до Кодексу адміністративного судівництва України та практичної діяльності адміністративних судів, свідчить про існування прогалин правового врегулювання спеціалізації в адміністративних судах. Особливу увагу привертає велика кількість випадків порушень саме правил предметної підсудності судом при відкритті чи відмові у відкритті провадження у справі або під час подання зацікавленими особами позову до суду [20].

Слід зазначити, що процес законотворчості в Україні відбувається в нестабільній ситуації економічного й фінансового реформування, соціальної напруженості в суспільстві. Тому курс на прискорення реформ підштовхує законодавця до більш оперативного регламентування сучасних суспільних відносин, що, природно, позначається на якості законодавства та його ефективності й породжує правові колізії. Як справедливо зазначає професор Ю. Тихомиров, "... юридичні колізії часто породжуються неузгодженістю

всередині правової системи” [21].

На жаль, Конституція України не встановлює пріоритету застосування того чи іншого закону, зокрема залежно від предмета правового регулювання. Немає також закону України, який би регулював питання подолання колізії норм законів, що мають однакову юридичну силу.

З'ясовано, що нові закони, укази Президента України і нормативні акти інших органів влади вносять суттєві корегування в чинні акти, частина з них доповнюється новими приписами, інші змінюються або визнаються такими, що втратили силу. Тому важливо оперативно вирішувати долю формально чинних нормативних актів та їх частин, які повністю або частково суперечать новим нормативним рішенням або є застарілими, та провести відповідну систематизацію законодавства в питаннях діяльності адміністративних судів [22].

Загалом систематизація законодавства є закономірним станом його розвитку, і вона повинна привести до створення гармонійної, внутрішньо узгодженої системи законів і підзаконних актів у сфері діяльності судів України.

Наукове бачення перспектив розвитку адміністративних судів повинно стати основою розробки належних правових заходів, які мають сприяти визначенню цілей, завдань, напрямків і принципів розвитку цих судів, організаційному, фінансовому та інформаційному забезпеченню їх розвитку [23].

Після прийняття нових законів необхідно буде привести у відповідність з їхніми вимогами всю нормативно-правову базу. Тому доцільно було б запровадити порядок, за яким прийняття нових законодавчих актів має обов'язково здійснюватися на основі всебічного аналізу їх проектів на предмет узгодженості з іншими законами, відповідно до поставлених цілей. Важливо, щоб розгляд законопроектів у Верховній Раді відбувався з урахуванням позиції суддівського корпусу з ключових питань. Лише за таких умов можливе прийняття законів, які відповідатимуть загальнодержавним інтересам.

Висновки

Результати проведеного дослідження [1 – 23] доводять, що:

1. Сьогодні відсутня єдина практика застосування ст. 18 Кодексу адміністративного судівництва України, що може спричинити істотне порушення прав і законних інтересів учасників судового процесу. Це вимагає формування єдиної правової позиції щодо підсудності адміністративних справ. Адже нестійкість адміністративного процесуального законодавства та плутанина у визначенні предметної підсудності адміністративних справ є визначальними причинами, які знижують ефективність адміністративного судочинства. Змістом правових засад діяльності адміністративного суду є його правовий статус, який, на нашу думку, повинен бути закріплений спеціальним законом України.

2. Подальша систематизація, упорядкування, усунення колізій та неповноти правового закріплення елементів статусу адміністративного суду

сприятимуть підвищенню ефективності діяльності цього суду з виконання функції захисту прав, свобод учасників публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади і місцевого самоврядування.

3. Процес створення науково-обґрунтованої системи нормативно-правового забезпечення діяльності адміністративних судів нині лише започатковується, її подальший розвиток і вдосконалення можливе лише з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Список використаних джерел:

1. Бабяк Н. В. Місце і роль адміністративних судів щодо захисту прав людини та юридичних осіб як важлива умова розвитку демократичних та правових засад української держави // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Юриспруденція”. 2016. № 23. С. 42–45.

2. Железняк Н. Нормотворча діяльність як форма реалізації державної правової політики // Право України. 2004. № 7. С. 94–99.

3. Мартиненко Б. Права і свободи громадян у юрисдикційних провадженнях: адміністративно–процесуальні гарантії // Право України. 2006. №11. С. 15–18.

4. Назаренко Е. Закон у системі нормативних актів України // Право України. 1995. № 12. С. 11–18.

5. Працюк І. В. Види законів України // Проблеми законності. 2005. Вип. 52. С. 3–9.

6. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Х.: Одиссей, 2006. 48 с.

7. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р. № 3018-III // Вісник Верховного Суду України. 2002. № 27-28. Ст. 180.

8. Лаптев С. С. Концептуальний підхід до визначення адміністративно-правового статусу судді адміністративного суду // Митна справа. 2013. № 3. ч.2, кн. 1. С. 310–316.

9. Про затвердження Державної програми організаційного забезпечення діяльності судів на 2003-2005 роки. Постанова КМУ України від від 16 червня 2003 р. N 907 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 240 (240-2004-п) від 03.03.2004). URL: www.kmi.gov.ua .

10. Законодавчі та відомчі акти з питань організації судочинства: Довідник / За ред. В.Т. Маляренко. К. Воля, 2003. 830 с.

11. Бабяк Н. В. Адміністративне законодавство про відшкодування порушених прав і свобод громадян у відносинах з органами державного управління та місцевого самоврядування // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України (м. Одеса 14-15 жовтня 2016 р.). С. 107–110.

12. Лазнюк Н. В. Види нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади // Наук. вісн. НАВС України. 2001. № 3. С. 46–53.

13. Роз'яснення та рекомендації Вищого адміністративного суду України /упоряд. Ю. І. Руснак. К. : Центр учб. л-ри, 2013. 438 с.

14. Права людини: збірник документів / Укл. В. С. Семенов, О. Н. Ярмиш

та ін. Х.: Ун-т внутрішніх справ., 1997. 184 с.

15. Міжнародні стандарти незалежності суддів: зб. документів. К.: Поліграф-Експрес, 2008. 184 с.

16. Міжнародні стандарти у сфері судочинства // ред. гр.: USAID “Україна: верховенство права”; Спільна прогр. Європейського Союзу та Ради Європи “Прозорість та ефективність судової системи України”; Девід Вон та ін. К.: Істина, 2010. 483 с.

17. Пастухова Л. В. Європейський механізм забезпечення прав людини: навч. посібник. Сімферополь: Таврія, 2009. 224 с.

18. Карнарук А. Функції адміністративних судів в умовах адміністративно-правової реформи в Україні // Юридична Україна. 2006. №5. С. 42–46.

19. Голядова Т. О. Наукові передумови розвитку адміністративного законодавства України // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету Серія: Юриспруденція .Збірник наукових праць. Одеса 2012. Вип. 4. С. 34–39.

20. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: www.reyestr.court.gov.ua.

21. Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия. М.: Манускрипт, 1994.230 с.

22. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України // Автори-упоряд. І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда. К.: Факт, 2003. 146 с.

23. Про Концепцію судово-правової реформи в Україні: Постанова Верховної Ради України: від 28.04.1992 р., № 2296-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 30. Ст. 426.